

ТУРЛИ СЎЗ ТУРКУМЛАРИДА МИҚДОРНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

М.Н.Мамаджанова (Кўқон ДПИ катта ўқитувчиси)

С.Б.Юсупова (Кўқон ДПИ талабаси)

М.А.Салатдинова (Кўқон ДПИ талабаси)

М.Ш.Мирзаакбарова (Кўқон ДПИ талабаси)

Р.З.Ашурова (Кўқон ДПИ талабаси)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10220341>

Аннотация

Мазкур мақолада миқдорнинг тил категорияси сифатидаги ўрни, сонларнинг боғланиш белгилари ҳақида фикр юритилади. Шунингдек, миқдорий сўзларнинг матн яратишдаги аҳамияти изоҳланган.

Таянсх сўз ва иборалар: сон, зидланиш, эмоционаллик, кўплик, миқдорий қиёслаш.

Тил инсон тафаккури билан чамбарчас боғланган мураккаб ижтимоий ҳодиса бўлиб, унинг кўплаб функциялари олий мавжудот ҳисобланган инсоннинг ҳаёт тарзига сезиларли таъсир кўрсатади. Тилда мавжуд бўлган мантиқий-семантик категориялардан ҳисобланувчи миқдор нафақат инсон ҳаёти ва фаолиятида муҳим ўрин тутаяди, балки бутун табиат, борлиқни ҳаракатлантиришга қодир куч сифатида намоён бўлади. Оддий мисол: митти томчилар мунтазам томса, бақувват тошни емиради. “Мунтазамлик”, “давомийлик”, “кўп марталик” –миқдор майдони таркибига кирувчи маъновий гуруҳлардан биридир. Демак, миқдор ўзгариши сифат ўзгаришига олиб келмоқда.

Тилшунослик фанини бошқа фанлар билан алоқадорликда ўрганиш долзарб масала эканлиги равшан. Тилдаги категорияларни ҳам алоҳида олинган фанлар билан боғлиқликда ўрганиб, уларнинг бир-бирига ўзаро таъсири хусусида маълум хулосалар чиқариш мумкин. Шу жумладан, миқдорийлик категорияси таркибига кирувчи ўлчов, санок, миқдор тушунчалари кўплаб соҳаларнинг предмети, объектини белгилашда, уларни ўзгартиришда, бу соҳалар доирасида қоидалар, таъриф, қонунлар ишлаб чиқишда салмоқли ўрин тутаяди.

“Миқдор” сўзи жуда кенг маъноли саналади. Тилшуносликда “сон”, “кўплик”, “биргалик”, “чама” ва бошқа атамалар бевосита миқдор категориясига дахлдордир. Ҳар доим ҳам миқдорийлик аниқ бир кўрсаткич орқали ифода қилинмаслиги мумкин. Мустақил сўз туркумлари доирасида сон категориясини таҳлил қилганимизда қуйидаги хулосалар келиб чиқади:

1. Отлардаги кўплик категорияси биз ўрганаётган объектга дахлдор. Бунда предметларнинг кўплигини ифодаловчи восита сифатида грамматик кўрсаткич–лар қатнашади.
2. Сифат сўз туркумида белгининг турли даражасини ифода этишда фонетик, лексик, морфологик, лексик-семантик усуллардан фойдаланилади..
3. Сон туркуми миқдор майдонидаги асосий унсур саналади. Лексик шакл сон учун белгиловчи шакл ҳисобланади.
4. Олмош туркумида белгилаш ва биргалик олмошларини миқдор тушунчаси билан кўпроқ боғлаш мумкин. Бунда лексемалар маъноси миқдорга ишора қилади.

5. Равишларнинг баъзилари “миқдорий оз” ёки “миқдорий кўп”, шунингдек, “миқдорий ноаниқ” маъноларини ифодалайди. -роқ грамматик шакли ҳам равишларда миқдорий қиёслаш учун қўлланилади.

6. Феъл сўз туркумидаги грамматик кўплик ҳаракатнинг тўғридан-тўғри ўзига тегишли бўлмай, балки ҳаракат иштирокчиларининг сонини (грамматик субъект) кўрсатади. Демак, феъллардаги сон грамматик шакли “воситачилик” характерига эга бўлади ва от ёки олмош орқали ифодаланган миқдор маъносини иккилантиради. Масалан: **Сен китоб ўқийсан. Биз кўча бўйлаб югуриямиз.** Ўзбек тилида айрим ҳолларда ушбу ҳолат ўзига хос характерга эга ҳолда ифодаланади. Яъни миқдор маъноси феълда икки марта иккиланади: *Илтимос суймангиз, Ўтирингиз* каби ифодаларда - (и)нг ҳамда -из шакллари қўшалок ҳолда ишлатилган.

Феълдаги сон маъносининг ўзига хослигини алоҳида таъкидлаб И.Г.Кошечая ўзининг “Проблемы языкознания и теории английского языка” (“Тилшунослик муаммолари ва инглиз тили назарияси”) китобида шундай ёзади: “...феълларда бирлик ва кўплик соннинг фарқи жараённинг туб моҳиятига тегишлидир. Улар орасидаги тафовутни бирлик сондаги аниқлик ва кўплик сондаги мавҳумлик билан белгилаш мумкин”.¹ Гарчи феъллардаги сон грамматик категорияси воситачилик характерига эга бўлса ҳам, ҳаракат бажарувчиларининг сонидан ташқари феълнинг ўзи ҳам миқдор маъносини юзага чиқишини таъминловчи лексик ва грамматик хусусиятларга ҳам эга. Жумладан, ҳаракатнинг макон-замон сифимидаги чекланганлик ва чекланмаганлик асосидаги зидланиши асосида миқдор маъноси сезилиб туради: олиб келмоқ - келтирмоқ; қочмоқ - югурмоқ; келмоқ - кетмоқ. Ҳаракатда субъект иштирокининг квантитатив ифодаланиши, айниқса, феълларда нисбат категориясида яққол намоён бўлади. Ўзбек тили мисолида бошқа тилларга қараганда нисбат категориясининг кенг ривожланганлиги² ва уни юзага чиқарувчи грамматик шаклларга бойлиги феъл тизимида квантитативликнинг ёрқинроқ намоён бўлишини кўрсатади. Ўзбек тилидаги 5 нисбат иш-ҳаракат субъекти ва объектининг квантитатив белги асосида зидланишини белгилайди:

1. Аниқ нисбатда субъект ва объект миқдори тенг бўлади: *Азимжон хат ёзган.*
2. Ўзлик нисбатида субъект ҳам, объект ҳам ягона бўлади: *Азимжон тўғаракка ёзилди.*
3. Мажхул нисбатда субъект қатнашмайди, объект ифодаланади, бунда субъект ва объект квантификацияси нотенг бўлади: *Хатлар ёзилди.*
4. Биргалик нисбатида субъектлар кўпаяди, лекин миқдор ноаниқ, мавҳум бўлади: *Болалар иншо ёзишган.*
5. Орттирма нисбатда субъектлар миқдори энг камида биттага ортади: *У инглизча хатни бировга ёздирди.*

Ўзбек тилида феълларда миқдор маъноси лексик усул ёрдамида ҳам ифодаланиши мумкин, лекин от ва сифатлардан фарқли равишда феъллар аниқ кўплик маъносини англатиш хусусиятига эга эмас. *Бирлаштирмоқ, жуфтлаштирмоқ, иккилантирмоқ* каби айрим ясама феълларда ўзакдаги аниқ миқдор семаси бутун феълга тегишли бўлиб

¹ Кошечая И.Г. Проблемы языкознания и теории английского языка. – М.: Просвещение, 1976. -С.53.

² Бу ҳақида қаранг: Фуломов А.Ф. Феъл. – Тошкент, 1954; Ҳожиёв А. Феъл. – Тошкент, 1978.

қолади. Бу истисноли ҳолат сифатида баҳоланади. Лексик йўл билан миқдор маъносининг ифодаланиши сон категориясига қараганда аниқроқ ва равшанроқ юзага чиқади. Бу ҳолатда феъл миқдорнинг ўзини номламайди, балки катталаш иш ва кичрайиш шкаласи асосида квантитатив (миқдорий) муносабатларнинг динамикасини ўзига хос тарзда акс эттиради. Шунга асосан феълларни икки гуруҳга ажратиш мумкин:

1. Катталаш ишга томон миқдорий ўзгаришни кўрсатувчи феъллар: *қўшмоқ, кўпайтирмоқ, оширмоқ, кучайтирмоқ, кўтармоқ, кўтарилмоқ, интилмоқ, югурмоқ, сакрамоқ, йириклаштирмоқ, кенгайтирмоқ* каби.
2. Кичрайишга томон миқдорий ўзгаришни ифодаловчи феъллар: *айирмоқ, камайтирмоқ, пасаймоқ, сусаймоқ, кесмоқ, тушмоқ, озаймоқ* каби.

Келтирилган мисоллардан кўриниб турибдики, уларда квантитатив динамика градуал зидланиш асосида ифодаланмоқда: бир меъёрда кўтарилиш ва тушиш (кучаймоқ – сусаймоқ; ривожланмоқ – таназзулга юз тутмоқ) ёки бир томондан иккинчи томонга кескин ўзгариш (сакрамоқ – тушмоқ; кўтарилмоқ – тушмоқ). Феъллардаги бундай хусусият миқдорий муносабатлар динамикасини фарқлашда, тил бирликларининг квантитатив белги асосида зидланишини моҳиятан тушунишда алоҳида аҳамият касб этади. Демак, миқдор категориясининг тилда ифодаланиши лексик ва грамматик воситалар ёрдамида юзага чиқадиган аниқ ва ноаниқ квантификацияни ўз ичига олади.

References:

1. Кошечая И.Г. Проблемы языкознания и теории английского языка. – М.: Просвещение, 1976. -С.53.
2. Гуломов А.Ф. Феъл. – Тошкент, 1954; Ҳожиёв А. Феъл. – Тошкент, 1978.
3. Malika, R. (2021). ISSN: 2249-7137 Vol. 11.
4. Rajarova, M. (2022). Linguocultural Features of Allegorical Means Used in the Literary Text. Scienceweb academic papers collection.
5. Rajarova, M. (2021). BADIY DISKURSDA KOGNITIV METAFORALARNING ISHLATILISHI. Scienceweb academic papers collection.
6. Malika, R. (2021). ISSN: 2249-7137 Vol. 11.
7. Rajarova, M. (2022). Linguocultural Features of Allegorical Means Used in the Literary Text. Scienceweb academic papers collection.
8. Rajarova, M. (2021). BADIY DISKURSDA KOGNITIV METAFORALARNING ISHLATILISHI. Scienceweb academic papers collection.
9. Haydarova, G. Traditions And Peculiarities Of Alisher Navoi In The Uzbek Ghazal Of The Xx Century. The American Journal of Applied Sciences, 2(13), 703.
10. Ahmadaliyevna, H. G. (2021). Talmeh or alluziya. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 772-779.
11. Аҳмадалиевна, Ҳ. Г. (2021). НАВОИЙ ВА СОБИР АБДУЛЛА. ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI, 1(2).
12. Ҳайдарова, Г. (2021). СОБИР АБДУЛЛА, ЧАРХИЙ ВА ҲАБИБИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА ТАСВИР ВА ТАЛҚИН МАСАЛАЛАРИ. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 6(6).
13. Ochildiyeva, H. (2022). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW,.,

14. Ochildiyeva, H. (2022). Lexical and grammatical categories of nouns. International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research.,.
15. Ochildiyeva, H. (2022). Lexical and Phraseological Means of Expressing Ethical Evaluation of a Person in Russian and Uzbek Languages. MIDDLE EUROPEAN 120 SCIENTIFIC BULLETIN.
16. Ochildiyeva, H. (2022). SYSTEM OF WORK ON USE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT THE CLASSES OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE FOR THE PURPOSE DEVELOPMENT OF RUSSIAN SPEECH OF YOUTH STUDENTS.
17. Ochildiyeva, H. (2023). NUTQNI ALOQA VOSITASI SIFATIDA RIVOJLANTIRISH. Scientific Bulletin of NamSU--NamDU ilmiy axborotnomasi 2023-yil_3-son.
18. Ochildiyeva, H. (2023). MODERN FOREIGN LANGUAGE PERSPECTIVES ON CREATIVITY. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL.

